

Berichtigungen / Errata zu Neilreichia Band 12

- S. 88: Statt *Myriophyllum alternifolium* muss es *Myriophyllum alterniflorum* heißen.
- S. 137, **Danksagung:** Nora Stoeckl statt Nora Stöckl.
- S. 148, 4. Z. v. u. und S. 150, 6. Z. v. u.: Statt „Oberretzbach (NW Waldviertel)“ muss es richtigerweise „Oberretzbach (NW Weinviertel)“ heißen.
- S. 161, 4. Z. v. u.: Statt 7863/4 muss es richtigerweise 8656/1 heißen.
- S. 184, 11. Z. v. u.: Statt *Artemisia artemisiifolia* muss es *Ambrosia artemisiifolia* heißen.
- S. 186, 1. Z. v. o.: Statt *Artemisia artemisiifolia* muss es *Ambrosia artemisiifolia* heißen.
- S. 316, 22. Z. v. u.: Der Satzteil „in Österreich nach FISCHER & al. (2008) ‚ausgestorben‘ bzw. ‚verschollen‘“ ist zu streichen da unrichtig.
- S. 316, 6. Z. v. u.: Statt „äußerst“ muss es richtig „äußert“ heißen.
- S. 318: Der Satz „In der 2. und 3. Auflage der österreichischen Exkursionsflora (FISCHER & al. 2005, 2008) bleibt die Art aber unverändert als verschollen gelistet, wohl ein Versehen.“ ist unrichtig und durch folgenden Satz zu ersetzen: „In der 2. und 3. Auflage der österreichischen Exkursionsflora (FISCHER & al. 2005, 2008) wird die Art, wohl basierend auf NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER (1999), als in Niederösterreich wiedergefunden geführt: ‚N! (WaldV)‘.“
- S. 340, **Danksagung:** Nora Stoeckl statt Nora Stöckl.
- S. 398: Die E-Mail-Adresse von Andreas BERGER ist zu korrigieren auf andi.berger@univie.ac.at.
- S. 403, 1. Z. v. o.: Bei den Herbarien ist nach W noch WNLM einzufügen.